

**Collaboratively Advancing Research Data Support (CARDS):
Praxisnahes FDM für eine vielfältige Forschungslandschaft**

📣 Call for Contributions 📣

Forschungsdaten@BUA

Aktionstag

„Forschungsdatenmanagement
praxisorientiert –

aus der Praxis für die Praxis“

21.10.2026 an der FU Berlin

Beiträge von Forschenden gesucht!

